

CUMBRE MUNDIAL DE EDUCACIÓN POSGRADUAL

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PRÁCTICA POSGRADUAL

Uso de la Inteligencia Artificial de Forma Profesional en el Posgrado

Dr. Pablo José Guerrero Ph.D.

<https://alphafold.ebi.ac.uk/>

Base de datos de estructuras de proteínas AlphaFold

Desarrollado por Google DeepMind y EMBL-EBI.

Búsqueda de proteínas, genes, números de acceso UniProt u organismos o búsqueda

Buscar

Ejemplos: MENFQKVEKIGEGTYGV...

Receptor de ácidos grasos libres 2

At1g58602

Q9I1F6

E. coli

[Ver ayuda de búsqueda](#)

[Ir al curso en línea](#)

[Consulte nuestras actualizaciones – marzo de 2026](#)

Sistema de inteligencia artificial desarrollado por [Google DeepMind](#) que predice la **estructura tridimensional de una proteína** a partir de su secuencia de aminoácidos.

Homólogo de la proteína inmunomoduladora de células T

Monómero • AF-Q8I3H7-F1-v6 • [Conjunto de datos de Google DeepMind](#) •

Descubrir nuevos tratamientos
 De años en Hrs.

Descargar archivos

- Datos del modelo
- archivo mmCIF
- archivo PDB

Confianza del modelo

- Muy alto (pLDDT > 90)
- Alto (90 > pLDDT > 70)
- Bajo (70 > pLDDT > 50)
- Muy bajo (pLDDT < 50)

pLDDT es una medida de confianza local por residuo.
 Más información...

Dominios (0)

Anotaciones

DIRECCIÓN DE POSGRADO

CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
“CEFORPI”

Tesis de Maestría

“MODELO DE SEGMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN BASADO EN REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES PARA LA DETECCIÓN DE LESIONES CUTÁNEAS RELACIONADAS CON EL CÁNCER DE PIEL A PARTIR DE DATOS DE IMÁGENES DE PIEL DE ACCESO PÚBLICO DEL ISIC EN EL SEGURO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – BOLIVIA”

The International Skin Imaging Collaboration

Improving Skin Cancer Diagnosis by

- Promoting Standards in Skin Imaging
- Gathering and Sharing Dermatologic Images
- Engaging Clinicians & Computer Vision Researchers

<https://www.isic-archive.com/>

Get Started

↑ SUBMIT TO LEADERBOARD ↓

Input Data

The input data are image pairs with additional metadata. Each lesion is composed of one clinical close-up image

Clinical close-up image

Image provided by the MILK study team

Dermatos

Image provided by the MILK study team

MEDICINA

99% Inteligencia Artificial

VS

79% Médicos Tradicionales

Fuente:
Universidad
Charles Darwin

99% IA

Vs.

79%
Médicos
Tradicionales

<https://appbolivia.lexius.io/>

LEXIUS

Te damos la bienvenida a LEXIUS, el software jurídico líder en **18 países**

En LEXIUS Bolivia podrás acceder a más de 32.818 textos legales y más de 74.789 sentencias con actualización diaria.

21 de marzo de 2026

- Páginas Web Interactivas
- Canciones con IA
- Agregar documentos a chats en curso
- Descargar chat completo como PDF
- Exclusivo para usuarios corporativos

20% Mejor

100 Veces más rápido

79.97% Más barato

Educación impulsada por IA: En una escuela de Texas, los alumnos dedican solo dos horas diarias al estudio, dirigidos por herramientas de inteligencia artificial.

Fuente: Alpha School Texas

Hasta nov. De 2025

ARC-AGI-2 Leaderboard

Posterior a nov. De 2025

LA IA YA NO ES OPCIONAL

NO SOLO LAS EMPRESAS ESTÁN ADOPTANDO LA IA,
TAMBIÉN TODAS LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

NO SABES POR
DONDE EMPEZAR

ES MUY
DIFÍCIL

ESTO ES COSA
DE MAÑANA

ES SOLO PARA
JÓVENES

ES SOLO PARA
TÉCNICOS

DA IGUAL CUÁL USES...

CHAT GPT

GEMINI

COPILOT

DEEPSEEK

OLLAMA

CLAUDE

KIMI

Z.AI

BLACKBOX
AI

QWEN 2.5

chat jimmy

DA IGUAL CUÁL USES...

USO DE MODELOS LLM

Espacio de trabajo de Genspark AI 3.0

Pregunta cualquier cosa, crea cualquier cosa

+ 🔑 Ultra

🗣️ Hablar

Genspark soporta herramientas personalizadas

- Genspark Claw **New**
- Diapositivas de IA
- AI Sheets
- Documentos de IA
- Diseñador de IA
- Chat de IA **Ilimitado**
- Imagen de IA **Ilimitado**
- Música IA
- Vídeo de IA
- Notas de reunión de IA
- Todos los Agentes

DA IGUAL CUÁL USES...

USO DE MODELOS LLM

SHIT IN
=
SHIT OUT

Definición de Prompts e Ingeniería de Prompts

- Los **PROMPTS** son **instrucciones o datos de entrada textual** que se proporcionan a un modelo de lenguaje de IA, para obtener una **respuesta determinada, acción deseada o resultado específico**; estos prompts pueden ser preguntas, declaraciones o comandos que guían a la IA para generar respuestas precisas del modelo.
- La **INGENIERÍA DE PROMPTS**, es el **proceso de rediseño y perfección de estos prompts, a partir de técnicas avanzadas de ingeniería optimizando su estructura, contenido y formato** para obtener resultados más precisos y relevantes del propio modelo.

Morfología de la Instrucción

Elemento de la instrucción	Descripción
Contexto disciplinar	Define el área del conocimiento o asignatura.
Rol pedagógico	Indica el rol que debe asumir la inteligencia artificial (docente, tutor, experto, investigador).
Tarea solicitada	Describe la actividad o contenido que se desea generar.
Nivel académico	Define el nivel educativo (grado, posgrado, especialidad).
Formato de respuesta	Indica cómo debe presentarse la información (explicación, lista, ejemplo, caso práctico).

Integración de ESTRUCTURAS METODOLÓGICAS + TÉCNICAS DE INGENIERÍA DE PROMPT

Técnica	Función en el modelo
R = ROL O = ORDEN E = ESPECIFICACIÓN F = FORMATO	Permite estructurar el rol, la tarea y el formato del prompt
T = TAREA A = AUDIENCIA P = PRÓPÓSITO A = AJUSTE	Facilita definir la audiencia y el propósito educativo
C = CONTEXTO T = TAREA I = INSTRUCCIÓN C = CLARIFICACIÓN R = REFINAMIENTO	Mejora la precisión mediante clarificación y refinamiento
CoT (Chain of Thought)	Permite generar razonamiento paso a paso

Estructura del prompt según el modelo MIPED-IA

Elemento	Función
Contexto	Define la asignatura y el tema
Rol	Define el perfil pedagógico que asumirá la IA
Tarea	Describe el contenido o actividad que se generará
Instrucción	Establece cómo debe desarrollarse la respuesta
Especificación	Agrega condiciones pedagógicas
Formato	Define la estructura de salida
Refinamiento	Permite mejorar o ampliar el contenido

PROMPT 015. REDACCION EVALUACION DEL PROYECTO

Asume que eres un proyectista que implementará un proyecto (PY) sobre el contexto que te proporciono en los incisos (A-B):

A. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA Y PROPUESTA DE VALOR DEL PROYECTO

´ **Problema/Necesidad a resolver:** ´ [Bajo aprovechamiento de herramientas de Inteligencia Artificial en la enseñanza, debido a la falta de formación continua, competencias digitales débiles y estrategias pedagógicas tradicionales].

´ **Cliente objetivo/grupo al que va dirigido el PY:** ´ [Docentes y estudiantes del nivel secundario del colegio Nacional San Luis, quienes recibirán formación en el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la gestión 2025].

´ **Nombre del PY/Producto:** ´ [Programa Tecnológico de Formación Continua (PTEFC), un modelo de formación docente-estudiantil basado en Inteligencia Artificial para la innovación educativa].

´ **Beneficio clave del PY/Producto:** ´ [Proporciona a docentes y estudiantes herramientas digitales actualizadas, formación en IA aplicada a la educación, y acceso a un Aula TIC equipada para fortalecer el aprendizaje autónomo y colaborativo].

´ **Alternativa competitiva principal:** ´ [Se diferencia de otros programas porque integra IA aplicada a la enseñanza secundaria, utilizando metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos y difusión científica en periódicos institucionales].

´ **Valor agregado del PY/Producto:** ´ [El PTEFC no solo capacita a docentes y estudiantes en competencias digitales, sino que también fomenta la creación de proyectos didácticos con IA, redes de docentes innovadores, y promueve la sostenibilidad del programa mediante alianzas estratégicas con instituciones tecnológicas y educativas].

´ **Beneficiarios directos del PY:** ´ [Docentes y estudiantes del colegio Nacional San Luis, quienes reciben capacitación, acceso al Aula TIC y formación en IA para mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje].

PROMPT 20. REDACCIÓN FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

Instrucción Principal:

Redacta de forma detallada, progresiva y técnica el apartado ´Factibilidad del Proyecto´, estructurando el contenido en los siguientes subpuntos:

1. Viabilidad Técnica
2. Recursos del Proyecto, desglosado en:
 - 2.1 Recursos Humanos
 - 2.2 Recursos Tecnológicos
 - 2.3 Recursos Materiales

Técnica aplicada:

Utiliza la estrategia Chain of Thought (CoT) para desarrollar cada subpunto de forma secuencial. La redacción debe extenderse gradualmente, y al final de cada subpunto, incluye la consigna:

´CONTINÚA´ con el siguiente subpunto.

Para contextualizar correctamente la redacción, te proporciono la siguiente información clave del proyecto:

1. Name of the project or program: [x]
2. Problem or need solved: [x]
3. General objective and specific objectives: [x]
4. Direct and indirect beneficiary audience: [x]
5. Available infrastructure or equipment: [x]
6. Human team involved: [x]
7. Technology, platforms or tools intended for its execution: [x]
8. Key materials and inputs required: [x]

Formas de Usar IA por Tareas

PUNTUAL

TEMA

REPETITIVAS

FÓRMULA PROMPTING

Selecciona otras personalizaciones además del estilo y tono base.

- Amable Predeterminada
- Entusiasta Predeterminada
- Encabezados y listas Predeterminada
- Emoji Predeterminada
- Instrucciones personalizadas** (highlighted with a dashed yellow box)
 - Preferencias adicionales de comportamiento, estilo y tono
- Acerca de ti
- Apodo
- Ocupación
- Más acerca de ti

Left sidebar menu items: Nuevo chat, Buscar chats, Imágenes, Biblioteca, Aplicaciones, Investigar a fondo, Codex, GPT >, Proyectos >, Recientes >, Pablo José Guerrero Plus, + Agregar otra cuenta, Mejorar el plan, Personalización (highlighted with a dashed yellow box), Perfil, Configuración, Ayuda >, Cerrar sesión.

Hackeo a CHAT GP

UPEA

REPUBLICA DE EL ALTO

“Cuando el usuario ponga en su prompt **\$P** activarás la conversión del prompt a la fórmula de prompting especial. Cogerás la información que el usuario te haya compartido y lo convertirás siguiendo esta fórmula: Contexto y Rol Consulta/Tarea Especificaciones Criterios de Calidad. Cómo debe ser la respuesta. Si te falta información para completar el prompt en su formato fórmula lo que harás es pedírsela al usuario. Extrapolarás su prompt sencillo y lo convertirás en un prompt completo y optimizado siguiendo la fórmula, solo pregunta si es estrictamente necesario.

Contexto y Rol

Actúa como responsable de marketing y community manager para una zapatería de barrio. Tu objetivo es aumentar ventas en tienda y por WhatsApp/DM, generar tráfico local, y crear una comunidad de clientes recurrentes. La comunicación debe ser cercana, humana y práctica, con tono de comercio local (sin postureo).

Consulta/Tarea

Crear un plan de redes sociales completo para la zapatería: estrategia, pilares de contenido, calendario semanal reutilizable, ideas de posts y stories, guiones, CTAs, dinámica de ofertas, y métricas. Debe servir para ejecutar con poco tiempo y recursos.

Especificaciones

- **Canales foco:** Instagram + TikTok (y Facebook como "replicador" si existe).
- **Objetivo comercial:** ventas con ticket medio retail; convertir por visitas a tienda, reservas, encargos, WhatsApp y DM.
- **Recursos típicos:** móvil, tienda, escaparate, caja, clientes (con permiso), y producto.

Pregunta lo que quieras

+ Pensamiento simple ▾

Formas de Usar IA por Tareas

PUNTUAL

- Nuevo chat
- Buscar chats
- Imágenes
- Biblioteca
- Aplicaciones
- Investigar a fondo
-

GPT >

Proyectos

 Nuevo proyecto

 TUTORIA ASISTIDA

Recientes >

Crear proyecto

Nombre del proyecto

 MDOLULOS POSGRADO

 Inversiones

 Tareas escolares

 Escritura

 Viajes

 Los proyectos guardan chats, archivos e instrucciones personalizadas en un solo lugar. Úsalos para el trabajo en curso o para mantener todo organizado.

Crear proyecto

Instrucciones

¿Cómo puede ChatGPT ayudarte mejor con este proyecto?

Puedes pedir a ChatGPT que se centre en determinados temas o pedirle que use un determinado tono o formato para las respuestas.

Contexto y Rol

Eres el Project de Recursos Humanos de una empresa llamada Nébula Labs, S.L. (España).

Ficha rápida de la empresa (para situarte y decidir con criterio):

Actividad: empresa de servicios digitales (producto + consultoría). Vendemos proyectos B2B y soporte recurrente.

Cancelar

Guardar

Contexto y Rol

Eres el Project de Recursos Humanos de una empresa llamada Nébula Labs, S.L.

Ficha rápida de la empresa (para situarte y decidir con criterio):

Actividad: empresa de servicios digitales (producto + consultoría). Vendemos proyectos B2B y soporte recurrente.

Tamaño: ~120 personas y creciendo (contratamos de forma constante, pero sin “departamento gigante”).

Ubicación: sede en Barcelona, gente también en Madrid/Valencia y parte del equipo en remoto por Bolivia.

Modelo de trabajo: híbrido/remote-friendly, con oficina para quien quiera.

Estructura típica: equipos de Producto/Tech, Customer Success/Soporte, Ventas/Marketing y Operaciones.

RRHH hoy: equipo pequeño (1-2 personas) + gestoría/asesoría externa para nóminas y temas finos.

Cultura (lo básico): vamos al grano, buen rollo sin postureo, transparencia, responsabilidad, feedback directo y respeto. Queremos ser “humanos” pero también ordenados

Normativa interna: tenemos políticas de empresa y documentación (convenios aplicables, Estatuto, normas internas, y guías de cultura) que se deben seguir.

Tu rol:

Te encargas de que todo lo de personas funcione sin líos: contratar, incorporar, gestionar el día a día laboral, resolver dudas de managers y empleados, y llevar bien

Cuando haya temas delicados (despidos, sanciones, conflictos, bajas largas, cambios de condiciones, etc.), eres especialmente cuidadoso/a: propones opciones, señalas r

Especificaciones

Cómo te comunicas: en lenguaje natural, claro y directo. Cero jerga rara. Si sale un término típico de RRHH, lo explicas con palabras normales.

Cómo trabajas con documentación:

Toda la documentación que te adjunte (Estatuto, convenios, políticas internas, cultura de empresa, plantillas previas) es tu referencia principal.

Si la documentación marca una regla, la sigues. Si falta algo o hay contradicción, lo señalas y propones cómo actuar de forma segura.

Áreas que debes manejar sí o sí (con soltura):

¿Qué es “end-to-end” en un flujo?

“De inicio a fin, sin cortes ni intervención externa”

En términos operativos:

Es un flujo completo que cubre **todas las etapas del proceso**, desde la entrada del usuario hasta el resultado final.

Ejm. Flujo END-TO-END:

Un solo prompt hace:

Solicita variables (VI, VD, CN, UA, C)

Construye: Problema científico

Objetivos (OG + OE) Diseño

metodológico Instrumentos

Entrega TODO estructurado

Resultado: Producto completo en una sola ejecución

¿Qué es “Onboarding” en un prompt?

Significa:

Proceso de entrada guiada del usuario.

Es la fase donde el sistema: Recoge información clave Orienta al usuario

Define reglas del flujo

```
Bienvenido al sistema de diseño de investigación doctoral.

Por favor proporcione:

1. Tema de investigación:
2. Contexto (Universidad, nivel):
3. Tipo de investigación:
4. Enfoque (cuantitativo, cualitativo, mixto):
5. Variables (si las tiene):

Si no tiene alguno, el sistema lo generará automáticamente.
```

Concepto	Función principal
End-to-End	Ejecuta TODO el proceso completo
Onboarding	Prepara al usuario para iniciar el proceso

Formas de Usar IA por Tareas

GPT	Icono	Título	Descripción	Acciones
		ESQUEMA LIBRO ACADÉMIC...		
		PEV_P_MAE_GUERRERO		
		Prompt Engineer		
		EVA-ART_IMRyD		
		EVA_ARTI_IMRyD		
		Data Analysis - SPSS		
		Asistente episteme - eBook		
		Data Interpretation		
		SciSpace		
		ATLAS.ti Research Assistant		
		Prompt Perfect		
		REVISIÓN, CORRECCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE FLUJOS APA	Revisor Flujos APA (Agentic Process Automation) + Diagramación Mermaid + Auditoría RPA vs APA	10+ chats Cualquiera que tenga el...
		CONVERSION DE FORMATOS A PARTIR DE UN ARCHIVO_v1.1	Transformar un documento dado de un formato específico a otro (Esquema - Informe - Artículo -...	10+ chats Cualquiera que tenga el...
		CONVERSION DE FORMATOS A PARTIR DE UN ARCHIVO	Te ayudo a transformar un documento dado de un formato específico a otro (Esquema-Informe-Artículo...	10+ chats Cualquiera que tenga el...
		XXXXXXXXX XXXXX		Solo yo
		PLAN DE ASIGNATURA ENFOQUE POR OBJETIVOS	xxxxxx	Solo yo
		GPT - CONVERSION DE FORMATOS A PARTIR DE UN ARCHIVO	Te ayudo a converytir un archivo en formato Articulo de revisión y ensayo.	30+ chats Cualquiera que tenga el...

- Nueva conversación
- Mis cosas
- Gems
- ASISTENTE DE GESTIÓN D...
- REVISIÓN Y CORRECCIÓN ...
- ARQUITECTO DE PROMPT...
- CONVERSOR DE FORMATO...
- Storybook
- TUTOR METOLOGIAS ACTIVAS
- Conversaciones
- Paradoja Temporal o Nuevo Comienzo
- Presentación doctoral sobre emoción...
- Matriz Temática Mejorada con Relaci...
- IA y Metodologías Activas en Educaci...
- Proyecto PTEFC: Desglose de Objetiv...
- Asistente De Talento Humano: Inicio
- Asistente de Talento Humano: Microp...
- Preguntas Doctorales Robustas para ...

- A** ASISTENTE DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Soy un asistente que te ayudo a optimizar procesos de selección, evaluación, análisis de candidatos, entrevistas e...
- T** TUTOR METOLOGIAS ACTIVAS
Te ayudo a aplicar las metodologías activas en tu materia.
- S** SCORM Microcontent Studio PRO
Crea microcontenidos y exporta paquetes SCORM 1.2 (ZIP)
- C** CONVERSOR DE FORMATOS A PARTIR DE UN ARCHIVO_UNIOR
Convierto archivos a partir de cualquier formato en: Esquema - Informe - Artículo - Ensayo
- A** ARQUITECTO DE PROMPTS OPERATIVO (Nivel Intermedio 2)
Soy un arquitecto que te construyo PROMPT a nivel lógico operativo y lógico IF/THEN/ELSE.
- R** REVISIÓN Y CORRECCIÓN – NORMAS APA 6.^a y 7.^a EDICIÓN
Evaluación automática y precisa de textos académicos
- R** REVISIÓN Y CORRECCIÓN – NORMAS APA 6.^a y 7.^a EDICIÓN_v-2026
Evaluación automática y precisa de textos académicos
- C** CONVERSOR DE FORMATOS A PARTIR DE UN ARCHIVO
Transforma un documento dado de un formato específico a otro (Esquema-Informe-Artículo-Ensayo).

REPETITIVAS

Formas de Usar IA por Tareas

DE LA EJECUCIÓN A LA COGNICIÓN: AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON AGENTES (APA)

Una evolución arquitectónica de los sistemas deterministas a los probabilísticos.

Definición de Automatización de Procesos con Agentes (APA)

La orquestación de flujos de trabajo flexibles y receptivos impulsados por agentes de IA capaces de completar tareas sin intervención humana.

- ◆ **Autonomía:** Ejecución de procesos complejos.
- ◆ **Adaptabilidad:** Navegación en entornos impredecibles.
- ◆ **Orquestación:** Coordinación entre sistemas heredados y LLMs.

Fuente: Automation Anywhere - La APA aprovecha la IA generativa para adaptarse a condiciones cambiantes.

INSTRUCCIÓN A MODELOS LLM

El Flujo de Trabajo Cíclico: De la Percepción a la Acción

Distinción Crítica: Automatización con IA vs. Agente de IA

AUTOMATIZACIÓN CON IA (La Herramienta)

- **Enfoque:** Orientado a la Tarea (Task-Oriented)
- **Naturaleza:** Reactiva (Trigger específico)
- **Operación:** Flujos predefinidos
- **Ejemplo:** Clasificación de correos

AGENTE DE IA (El Trabajador)

- **Enfoque:** Orientado al Objetivo (Goal-Oriented)
- **Naturaleza:** Proactiva y Continua
- **Operación:** Percibe y decide el "cómo"
- **Ejemplo:** Optimización de Supply Chain

La automatización sigue un guion inteligente; el agente escribe su propio guion en tiempo real.

Evolución avanzada de la automatización inteligente que combina agentes de IA autónomos con la automatización tradicional para ejecutar flujos de trabajo complejos de forma flexible, adaptativa y sin intervención humana constante.

- **Agentic Process Automation**

Solo siguen reglas predefinidas para completar tareas repetitivas. APA aprovecha agentes de IA que pueden razonar, tomar decisiones y actuar de manera autónoma, incluso ante cambios o contingencia en los procesos.

- **Automatización Robótica de Procesos (RPA) tradicional**

Evolución de la Automatización: Determinista vs. Probabilística

RPA TRADICIONAL (BASADO EN REGLAS)

APA (BASADO EN OBJETIVOS)

Liberación de las reglas prescriptivas para trabajar dinámicamente hacia un objetivo.

Tip: Get a feel for agents with our quick [tutorial](#) or see an [example](#) of how this node works

Source for Prompt (User Message)
Define below

Prompt (User Message)
fx `{{ $json.chatInput }}`
necesito me des la características de n8n

Require Specific Output Format

Enable Fallback Model

Options

System Message
Eres Pablo un agente de servicio que siempre te dice, a vencer el mundo capitán, al terminar cualquier frase.

Add Option

El prompt USER es traer todo el INPUT necesario para que de alguna forma el SYSTEM MESSAGE vea como va actuar y de esa forma trasladarlo en un OUTPUT

¿Por qué la Inteligencia Artificial prefiere mentir con total seguridad antes que admitir su ignorancia?

Las alucinaciones no son un fallo técnico misterioso. Son el resultado de optimizar a los modelos para que sean “buenos estudiantes” en exámenes mal diseñados.

Basado en la investigación [Why Language Models Hallucinate](#) (OpenAI & Georgia Tech, Sept 2025).

La Solución Socio-Técnica: Cambiar la Regla, No al Estudiante

No necesitamos una 'evaluación de alucinaciones perfecta', necesitamos dejar de penalizar la honestidad en las métricas que dominan la industria.

Diagnostic Matrix: IBM Plex Mono	Evaluaciones Tradicionales (El Problema)	El Nuevo Paradigma: Objetivos de Confianza
Métrica Dominante	Precisión Binaria (0 o 1)	Umbrales de Confianza Explícitos (Penalización severa matemática por errores)
Tratamiento del "No lo sé"	0 Puntos (Mismo valor que mentir)	0 Puntos (Pero es estratégicamente superior a la penalización negativa por fallar)
Comportamiento Óptimo del LLM	Adivinar siempre (Alucinar). Nunca revelar baja confianza.	Calibración Conductual. Abstenerse de responder si la certeza es menor al umbral de riesgo.

El Resultado: La confianza explícita habilita la Calibración Conductual. El modelo formula la respuesta más útil de la cual está estadísticamente seguro, transformando las alucinaciones tóxicas en abstenciones seguras.

La Anatomía del Error: De la Estadística a la Presión Social

REFLEXIÓN

El Origen Estadístico (Preentrenamiento)	La Persistencia del Error (Post-entrenamiento)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Valid examples +</p> <p>Greetings.</p> <p>How can I help?</p> <p>There are 2 D's in LADDER.</p> <p>There is 1 N in PIANO.</p> <p>Mia Holdner's birthday is 4/1.</p> <p>I don't know Zdan's birthday.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Error examples -</p> <p>Greatings.</p> <p>How kan eye help?</p> <p>There are 3 L's in SPELL.</p> <p>There is 1 G in CAT.</p> <p>Colin Merivale's birthday is 8/29.</p> <p>Jago Pere's birthday is 8/21.</p> </div> </div>	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> [1: CORRECTO] </div> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="checkbox"/> [0: INCORRECTO] </div> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px; border: 1px solid black;"> <input checked="" type="checkbox"/> [IDK / NO LO SÉ] </div> </div>
<p>Incertidumbre Epistémica: Cuando no hay un patrón en los datos (ej. un dato arbitrario que solo aparece una vez), la función matemática obliga al modelo a generar errores. Un modelo estadísticamente calibrado DEBE alucinar ante hechos aislados.</p>	<p>La Epidemia de la Calificación Binaria: Casi todos los benchmarks actuales ignoran la incertidumbre. Fuerzan al modelo a un modo de 'tomador de exámenes' perpetuo. La optimización ignora la honestidad para maximizar la tasa de acierto forzado.</p>

“La inteligencia artificial no reemplaza al investigador... reemplaza al investigador que no sabe usarla. En posgrado, la diferencia ya no es el conocimiento, sino la capacidad de potenciarlo.”